

**МЕСТА ИННОВАЦИОННЫХ - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИИ И
РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО (ЭЛЕКТРОННОГО) ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ НАЧАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ**

Тажибоев Музаффар Турсунпулатович

*Старший преподаватель цикла общевойсковой подготовки факультет
военного обучения*

Ферганский государственный университета капитан резерва

Аннотация: В статье рассмотрим особенности реализации инновационных педагогических технологий. Указаны особенности использования интерактивных форм обучения. Выявлена динамика внедрения инновационных технологий. Раскрывается интерактивный характер и эффективность использования в образовательной практике и воспитании инновационных технологий, инновационные образовательные технологии, интерактивное обучение, информационно-коммуникационные технологии, дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, правовая база, информационные технологии.

Ключевые слова: инновация, «инновационное образование»? территориальных пунктов доступа (ТПД) интерактивное обучение, дистанционное обучение

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7650638>

Рассмотрим, что же собой представляет инновация и соответственно инновационные технологии. Стоит понимать, что такие понятия как инновация и новшество (новация) на самом деле несут одинаковый смысл, кроме того можно сказать, что инновационная деятельность связана с созданием всевозможных новшеств и, следовательно, является процессом внедрения, реализации этого самого новшества в социальную или производственную среду. В переводе с латинского языка инновация означает **вхождение нового в некоторую сферу деятельности**, вживание в нее и порождение целого ряда изменений. Соответственно инновационная деятельность в широком понимании предполагает систему взаимосвязанных видов любой индивидуальной или коллективной деятельности.

Например: научно-исследовательская деятельность, подразумевает получение нового знания о природе явлений и как это явление можно воссоздать в лаборатории; проектная деятельность, связанная с разработкой инструментально-технологического знания о том, как на основе имеющегося научного знания можно получить что-то, что реально будет выполнять определенные функции; либо образовательная деятельность, суть которой сводиться к компетентностному подходу в профессиональном развитии личности на основе знаний/опыта по реализации проектной или научно-исследовательской деятельности. Таким образом, приходим к пониманию, что же такое

«инновационное образование»? Это такой вид образовательной деятельности, который способен саморазвиваться и изменяться в зависимости от внешних условий, а также позволяет создавать условия для полноценного развития всех своих участников, т.е. инновационное образование – это развивающее и развивающееся образование. Давайте определимся что же собой представляет **«инновационная образовательная технология»?** Скорее всего – это система, состоящая из трех взаимосвязанных составляющих:

1. Компетентностный подход, обеспечивающий развитие навыков и умений обучающихся, передаваемый с помощью современных средств коммуникаций

2. Современные методы обучения – активные и интерактивные методы формирования компетенций, суть которых сводится к взаимодействию обучающихся в учебном процессе.

3. Современная инфраструктура обучения, основанная на информационной, технологической, организационной и коммуникационной особенностях предоставления информации обучающемуся. Таким образом, инновационные технологии объединяют в себе как интерактивные формы обучения, так и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Кроме того согласно требованиям стандартов по образованию раздел «Требования

к условиям реализации основных образовательных программ», интерактивные элементы при обучении становятся неотъемлемой частью компетентностного подхода в реализации учебного процесса. Следовательно, это накладывает определенные обязательства на преподавателей и обучающихся. В отношении преподавателей обязательства накладываются не только на возможность использования, но и на психологическую готовность применения стандартных или индивидуальных интерактивных форм обучения. Очень часто при мониторинге учебного процесса ни преподаватели, ни студенты не могут четко ответить на вопрос: Используются ли в учебном процессе интерактивные формы? На наш взгляд это связано с не пониманием того, что именно включают в себя интерактивные формы обучения. Кроме того, у многих возникают сомнения: являются ли ИКТ интерактивными формами обучения? Давайте определимся, что же такое интерактивные формы обучения и ИКТ. **Интерактивное обучение** – это специальная форма организации познавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности студентов, при которой все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблемы. Следовательно, суть интерактивных форм обучения сводится к тому что все участники учебного процесса, вовлекаемые в процесс обучения, имеют возможность вносить свой вклад, обмениваться знаниями, идеями, тем самым находясь в равных условиях с остальными, а кроме того они вступают в коммуникативное общение друг с другом, совместно решая поставленные задачи

с использованием различных информационных ресурсов, что позволяет им находить общие точки соприкосновения. При этом роль преподавателя не является центральной, а скорее регулирующей. Информационно-коммуникационная технология - совокупность методов, производственных процессов, программно-технических и лингвистических средств, интегрируемых с целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использования информации в интересах ее пользователей. Как видим из определения этих двух понятий, ИКТ является неотъемлемой частью интерактивных форм обучения не только как вспомогательный ресурс для обмена информацией, но и как средство контроля текущей успеваемости при выбранной форме обучения. В связи с этим однозначно можно сказать, что использование простых или сложных ИКТ вносит интерактивные элементы в обучающий процесс, что расширяет границы возможностей, как для преподавателей, так и для студентов.

В настоящее время дистанционное обучение интенсивно развивается во всем мире. Страны лидеры по данному направлению США, Великобритания, Финляндия, Норвегия, ряд стран Латинской Америки. За это время западные дистанционные учебные заведения успешно отработали технологию данного обучения. Развитие дистанционного (электронного) обучения во многих странах на настоящий момент является приоритетным направлением государственной политики. Многогранность и сложная системы дистанционного образования требуют качественной работы всех ее составляющих элементов. Достоинства дистанционного обучения обусловлены его новыми функциями, расширением возможностей и сервиса предоставления образовательных услуг обучающимся, распределенным по различным спектром обучения, а также использованием системы гибкого непрерывного образования. Дистанционное обучение решает важные задачи повышения качества образования тех специалистов, которые живут или работают в разных регионах страны, в то время как образовательные центры сосредоточены в основном в крупных городах. Что дает переход на дистанционную форму обучения?

Во-первых – возможность внедрения современных информационных технологий и новых подходов к учебному процессу в вузах, позволяя погружать всех участников образовательного процесса в информационное пространство вуза, при этом сохраняя качественный уровень образования.

Во-вторых, повышает конкурентоспособность специалистов во всех сферах трудоспособных предприятиях.

В-третьих, развивает информационное пространство и мобильность населения. Вузы самостоятельно разрабатывают и применяют современные информационные и коммуникационные технологии, позволяющие сделать процесс обучения открытым, понятным и максимально приближенным к традиционной форме обучения. Это касается не только появления новых форм и методов управления университетами и организации учебного процесса, но и сопровождается трансформацией принципов организации, контроля и управления образовательными процессами, расширения границ и сфер влияния университетов в регионах через организацию и создание пунктов приема

документов, что дает больше возможностей для качественного изменения характера обучения и содержания получаемых знаний. Появление таких форм реализации образовательных программ дало толчок развитию рынка образовательных услуг в глобальной сети Интернет. Особенно это важно для обучающихся в филиалах университетов, а так же на базе **территориальных пунктов доступа (ТПД)** в других городах и странах. Преимущества электронного обучения бесспорны, такая форма позволяет повысить профессиональную квалификацию в соответствии с интересами работодателей, получить качественное образование непосредственно по месту жительства, существенно снизить стоимость обучения по сравнению с другими формами обучения. При реализации практического внедрения дистанционных образовательных технологий на протяжении **двух лет** выявлены следующие проблемы: **во-первых**, недостаточная информированность населения о получении первичного профессионального образования с применением **дистанционной образовательной технологии ДОТ**, многие потребители иногда «впервые слышат о такой форме обучения»,

во-вторых, происходит подмена понятий «обучение с применением ДОТ», и например, обучение по традиционной заочной форме, в-третьих, не только недоверие потребителя к данной форме обучения, но и к качеству получения данного вида образования.

Это связанных с вопросами лицензии и аккредитации высшего образовательного учреждения, а также конкурентоспособностью выпускника высшего образовательного учреждения по сравнению с традиционными формами обучения, а так же и нежелание потребителем самостоятельно получать информацию об образовательных технологиях образовательных учреждений. Хотя в данной модели обучения как расстояние, так и удаленность вуза от местности, как раз и не является проблемой получения высшего образования. Данные проблемы, на наш взгляд, являются препятствием для успешного развития и внедрения данной модели образования на местах. Но, в то же время, есть необходимость и потребность развития данного вида образования, которая должна быть обусловлена действительным спросом на доступное и качественное образование. Имея практический опыт работы в сфере оказания партнерских услуг с рядом вузов страны, можно утверждать, что данная модель обучения начинает пользоваться спросом у потребителя. Проводя приемную компанию с использованием рекламных продуктов вузов, умения и желания донести достоверную информацию до потребителя, в конечном результате, формируется определенный контингент обучающихся, который является мобильным, информированным и конкурентоспособным на рынке труда. Но, в то же время, при беседах с абитуриентом о перспективах использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе, необходимо объяснять как положительные, так и отрицательные стороны данной модели обучения. Это касается, в первую очередь, реального оценивания своих возможностей обучающимся в части самостоятельного изучения дисциплин в течении нормативного срока обучения, понимания особенностей организации учебного процесса. Данная модель получения образования с использованием дистанционных

образовательных технологий, с нашей точки зрения, более комфортабельна уже для лиц, имеющих среднее профессиональное и высшее образование. В силу того, что будущие обучающиеся уже имеют опыт обучения в колледжах, либо в вузах, имеют достаточные и необходимые первоначальные знания для освоения образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий. Ориентировать на низкую стоимость обучения обучающихся, на наш взгляд, не следует, так как при подаче документов потребители уже делают осознанный выбор в пользу данной модели обучения. Они понимают, что в настоящее время для карьерного роста и конкурентоспособности на рынке труда, им необходимо уже уметь успешно совмещать работу с обучением, так как, несмотря на закрепленные нормы в трудовом кодексе в различных странах об ученическом отпуске, многие работодатели неохотно идут на предоставление ученического отпуска, тем самым иногда процесс получения высшего образования осложняется. Считаем, что данная модель имеет существенные преимущества перед традиционной заочной формой обучения. Таким образом, дистанционные образовательные технологии дают правильный вектор развития, так как, при использовании ДОТ в образовательной процессе, право на образование было бы гарантировано каждому желающему. Дистанционный метод обучения в перспективе может и должен стать привычным процессом для каждого не только как средство повышения уровня квалификации, но и решать вопросы получения как дополнительного, так и получения высшего образования.

Список литературы:

1. Вяткина Е. О, Ситнов А. А. Концепция внутреннего аудита состояния системы дистанционного образования в высших учебных заведениях //Аудиторские ведомости. 2016. № 5. С. 19 – 28.
2. Пуляева Е. В. Проблемы использования дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в образовательном процессе //Законодательство и экономика. 2015. № 10. С. 58 – 63
РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕГИОНАХ Рябова О. П. Многопрофильная компания «Консультант», г. Нижневартовск.